

327 (5-015:430)

МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЛОГИСТИКАНИНГ РОЛИ (МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА)

ОЧИЛОВА АЗИЗА ҒАЙРАТОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик маркази таянч докторанти

Аннотация: Ушбу илмий мақолада ҳам логистика инфратузилмасининг Марказий Осиё давлатлари ҳамкорлигида, иқтисодиётининг ривожланишидаги ўрни ва ролига бағишланган. Мақоланинг мақсади Марказий Осиёда иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш учун логистика ташаббуслари ва қўшма лойиҳаларни яратиш ҳамда уларни амалга ошириш муҳимлигини кўрсатиш ва асослаш ҳисобланади. Мақоланинг долзарблиги шундан иборатки, бугунги кунда Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликка логистикани ривожлантириш орқали эришиш каби долзарб масалалар кўндаланг турибди.

Калит сўзлар: логистика, Марказий сиё, ривожланиш, ҳамкорлик, иқтисодиёт, келажак

Аннотация: Данная научная статья посвящена месту и роли логистической инфраструктуры в сотрудничестве стран Центральной Азии и их экономическом развитии. Цель статьи продемонстрировать и обосновать важность создания и реализации логистических инициатив и совместных проектов для расширения экономического сотрудничества в Центральной Азии. Актуальность статьи заключается в том, что сегодня решаются такие насущные вопросы, как достижение экономического сотрудничества между странами Центральной Азии посредством развития логистики.

Ключевые слова: логистика, Центральная Азия, развитие, сотрудничество, экономика, будущее.

Abstract: This research article examines the place and role of logistics infrastructure in cooperation and economic development among Central Asian countries. The article aims to demonstrate and substantiate the importance of creating and implementing logistics initiatives and joint projects to expand economic cooperation in Central Asia. The article is relevant given the pressing issues of achieving economic cooperation between Central Asian countries through logistics development.

Keywords: logistics, Central Asia, development, cooperation, economy, future.

Бугунги глобал иқтисодиётда логистиканинг аҳамияти ошиб бораётганини кузатиш мумкин. Бу бутун дунё бўйлаб товарлар, хизматлар ва маълумотларнинг ҳаракатини осонлаштиришда, иқтисодий ўсишни, самарадорликни ва рақобатбардошликни оширишда муҳим роль ўйнайди. Ривожланган логистика инфратузилмаси савдо, инвестициялар ва истеъмолни энгиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантиради. Бу минтақалар ва мамлакатлар ўртасида товарларнинг ҳаракатланишини таъминлайди, иқтисодий ривожланиш ва жамиятнинг фаровонликка интилишига хизмат қилади.

Юртимизда охириги йилларда бу соҳага катта эътибор берилмоқда. Бу борада Президент Ш.Мирзиёев: “Бу соҳа — иқтисодиётнинг қон томири. Транспорт ва логистикани янги босқичга олиб чиқмасак, иқтисодиётнинг барқарор ривожини таъминлай олмаймиз, [1]– дея таъкидлаган эдилар.

Мақолада логистиканинг тарихига ҳам эътибор қаратилган. Маълумотларга қараганда, логистика атамаси биринчи илмий асарларнинг яратувчиси XIX аср бошидаги француз ҳарбий мутахассиси А. Жомини ҳисобланади. У логистикани “қўшинларни маневр қилишнинг амалий санъати” деб таърифлаган. Демак, логистика дастлаб ҳарбий хизматчиларнинг асбоб-

ускуналар ва материалларни қандай қабул қилиш, сақлаш ва кўчиришини тасвирлаш учун ишлатиладиган ҳарбий атама эди. Бу атама ҳозирда бизнес соҳасида, айниқса ишлаб чиқариш соҳасидаги компаниялар томонидан ресурсларнинг таъминот занжири орқали қайта ишланиши ва кўчирилишида кенг қўлланилади.

Логистиканинг келиб чиқиши ва тарихига назар ташласак, у узоқ тарихий жараёни босиб ўтганини кузатамиз. Демак, логистика тарих давомида инсоният тараққиётида ҳал қилувчи роль ўйнаганига гувоҳ бўламиз. Логистиканинг келиб чиқишидан товарлар ва материалларни ташиш бўйича биринчи саъй-ҳаракатлар билан бугунги энг мураккаб бошқарув ва тарқатиш тизимларигача, логистика бизнес дунёсининг асосига айланиб борган. [7]

Алоҳида эътибор бериш керакки, логистика тарихининг ҳар бир босқичи технологик тараққиёт ва ташиш, сақлаш ва бошқариш усуллариининг ўзгариши билан ажралиб туради. Бундан мақсад товарлар ва хизматларнинг самарадорлиги ва оқимини ошириш бўлиб хизмат қилган.

Логистика тарихи биринчи инсоният цивилизацияларига бориб тақалади, ўшанда одамлар омон қолиш учун товарларни етказиб бериш ва кўчириш зарурлигини тушундилар. Масалан, Миср империяси (милоддан аввалги 3300-332 йиллар) озик-овқат ва асосий товарлар билан барқарор таъминлаш учун ташиш ва сақлаш усуллариини ишлаб чиқди. Кейинчалик Рим империяси (милоддан аввалги 27-476 йиллар) ўзининг улкан ҳудуди бўйлаб юк ва қўшинларни ташишни осонлаштириш учун Рим йўллари деб номланувчи куруклик ва денгиз йўллариининг кенг тармоғини яратди. Римликлар, шунингдек, денгиз транспорти учун кемалардан фойдаланишда уларнинг йўналишлари бўйлаб таъминот омборларини ташкил этишган.[7] Шу тариқа бу даврда Европа ва Осиёни боғловчи савдо йўллари ўрнатила бошлаган. Бу эса ўз навбатида турли минтақалар ўртасида металллар, тўқимачилик, қимматбаҳо тошлар ва зираворлар каби товарлар алмашинувини осонлаштирган. Биламизки, энг машҳур савдо йўллариининг бири бўлган Буюк ипак йўли асрлар давомида Шарқ ва Ғарб ўртасидаги асосий савдо алоқасига айланиб кетган.

Дарҳақиқат, логистика сектори Марказий Осиё давлатлари иқтисодиётининг ўсиши ва ушбу иқтисодиёт асосидаги минтақавий ҳамкорлик билан узвий боғлиқдир. Логистика инфратузилмасининг ўсиши Марказий Осиё давлатлари иқтисодиётига таъсир қилади ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиради. Логистика инфратузилмасига сармоя киритиш бандлик имкониятларини яратади ва иқтисодий ҳамкорлик учун муҳим бўлган товарлар ҳамда хизматларнинг трансчегаравий савдосини осонлаштиради. Худди шундай, Марказий Осиёнинг логистика инфратузилмаси ва ички транспорт йўналишлари ҳеч қачон денгиз транспорти билан рақобатлаша олмайди. Бироқ, мамлакатлар бутун Евроосиёнинг чорраҳасида жойлашганлиги сабабли, улар ўзларининг аҳамиятини топа оладилар.

Марказий Осиё давлатлари иқтисодига дастлабки назар ташлайдиган бўлсак, денгизга чиқиш имконияти йўқлиги юк ва одамларни ташиш учун катта “ҳаражат юкини” [2] келтириб чиқаради. Масалан, Марказий Осиёнинг исталган шаҳридан Шанхайга контейнер жўнатиш, уни Польша ёки Туркиядан жўнатишдан беш баравар қимматга тушади[3]. 1990-йиллар бошида Марказий Осиёда режалаштирилган иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтиш қийин кечди [4], у 1990-йиллардаги ўтиш давридаги Германия тажрибасига жуда ўхшаб кетади. [5]

1999-2014-йилларда Марказий Осиё иқтисодиёти асосан ресурс кўпайиши томонидан бошқарилган. [6] Помфрет фикрича, Марказий Осиёни товар экспорти ва пул ўтказмаларига қарамликдан халос қилиш ва очик, диверсификацияланган иқтисодиётга ўтиш фақат институтчионал ўзгаришлар орқали мумкин. Марказий Осиё ҳозирда Россия Федерацияси, Хитой, Европа Иттифоқи, АҚШ, Япония, Ҳиндистон, Эрон ва Туркияни ўз ичига олган йирик давлатлар ва минтақалар ўртасида “энергетика геосиёсати” бўйича “қаттиқ ўйин” марказида турибди. “Бир камар ва йўл” ташаббуси Қозоғистон учун марказий логистика марказига

айланиш учун улкан имкониятдир”, аммо, "бу прогноз 2022 йил бошидан бери кучайган геосиёсий хавф-хатарлар билан хиралашган". [2]

Логистика Марказий Осиёда иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эгадир. Дарҳақиқат, самарали логистика инфратузилмаси ва хизматларига сармоя киритиш транспорт харажатларини пасайтириш, минтақаларо савдони ошириш ва минтақавий интеграцияни оширишга олиб келиши мумкин. Марказий Осиё давлатлари минтақада иқтисодий ўсиш ва ривожланишни таъминлаш учун логистика инфратузилмаси ва хизматларига сармоя киритиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, Жаҳон банки томонидан тайёрланган Логистика самарадорлиги индексида 2023 йилда Ўзбекистон 88-ўринни эгаллади. Ўзбекистон 2018 йилдаги аввалги ҳисоботга нисбатан ўз кўрсаткичларини 11 поғонага яхшилаган. Ўзбекистон янги индексида 2,6 балл (5 баллдан) тўплади.[8]

Демак, логистика Марказий Осиёда интеграция ва иқтисодий ҳамкорлик, савдо тўсиқларини камайитириш учун муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Логистика Марказий Осиёда иқтисодий ривожланиш ва барқарор ўсиш учун асос яратади. Шунинг учун унинг иқтисодий ўзаро таъсирини ривожлантиришдаги функциясини ўрганиш бугунги кунда олимлар учун муҳим тадқиқот объекти ҳисобланади.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шавкат Мирзиёев транспорт ва логистика соҳасидаги камчиликларни санаб, қатор топшириқлар берди// <https://daryo.uz/k/2022/09/28/shavkat-mirziyoyev-transport-va-logistika-sohasidagi-kamchiliklarni-sanab-qator-topshiriqlar-berdi>
2. Raballand, G. Determinants of the negative impact of being landlocked on trade: An empirical investigation through the Central Asian Case. *Comparative Economic Studies*, 45(4), . (2003). 520–536. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100031>
3. Trade.gov. Kazakhstan - Transport and Logistics. International Trade Administration. Retrieved March 18, 2024, from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-transport-and-logistics>
4. Tashmatov, A., Aknazarov, F., Juraev, A., Khusanov, R., Kadyrkulov, K. D., Kalchayev, K., & Amirov, B. Food policy reforms for sustainable agricultural development in Uzbekistan, the Kyrgyz Republic, and Tajikistan. (2000). *Food Policy*, 25(6), 719–732. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00034-8](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00034-8)
5. Brauweiler, H.-C., & Yerimpasheva, A. (2022). Challenges and opportunities to develop Kazakhstani logistics projects within the BRI. *Discourses in Social Market Economy*. Retrieved March 18, 2024, from <https://ideas.repec.org/p/zbw/opodis/20222.html>
6. Pomfret, R. (2021). Central Asian Economies: Thirty Years After Dissolution of the Soviet Union. *Comparative Economic Studies*, 63(4), 537–556. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00166-z>
7. Месалух С.А. Logistics history: origin and development. <<https://www.mecalux.com/blog/logistics-history-origin>> [был доступен 04.04.2024]
8. Ўзбекистонда логистика саноатини рақамлаштиришда ахборот технологияларининг ўрни қандай?// <https://aniq.uz/yangiliklar/uzbekistonda-logistika-sanoatini-raqamlashtirishda-axborot-texnologiyalarining-urni-qanday>